

A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: ARTICULAÇÕES ENTRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, AGENDA 2030 E ODS-4.

DANIELLI SANTOS DA SILVA¹, RODRIGO PEREIRA LIRA ALEXANDRE², JOÃO LUCAS PIUBELI DORO³

¹⁻²⁻³ (Professores PEB II, Secretaria Estado Educação SP, Brasil)

Resumo: A educação na atualidade passa por inúmeras transformações que requerem novas formas de ensino e aprendizagem. Neste sentido estudos e pesquisas que possam elucidar como os docentes podem definir sua atuação fazem-se necessários, em especial no ensino da disciplina de história, para o ensino fundamental cujo foco centra-se na compreensão dos aspectos mais relevantes de cada região brasileira, respeitando-se assim as diferenças e especificidades de cada região do Brasil, como propõe a Base Nacional Comum Curricular que se alinha à Agenda 2030 e ODS-4 que propostos pela ONU. Este artigo tem como objetivo uma revisão de literatura acerca dos temas apresentados, bem como a articulação que se desenvolve entre os autores.

Palavras-Chave: Educação; História. Ensino Fundamental; Base Nacional Comum Curricular

Abstract: Education passes through numerous transformations that require new ways of teaching and learning. In this sense studies and researches that may elucidate how teachers can define their actions are required, in particular in the teaching of the discipline of history, for fundamental education whose focus focuses on the understanding of the most relevant aspects of each Brazilian region, thus respecting the differences and specificities of each region of Brazil, as proposed by the Common National Base of curriculum that aligns with Agenda 2030 and ODS-4 as proposed by the UN. This article aims to review the literature about the themes presented, as well as the linkage that develops between the authors.

Keywords: Education; History; Elementary School; Common National Curriculum Base

1 INTRODUÇÃO

Inicia-se esta reflexão a partir da observação de que a sociedade contemporânea em todas suas esferas vem passando por mudanças significativas. Portanto, a visão de que a escola é o único local de aprendizado e conhecimento não cabe a esta sociedade que aprende de forma rápida e utiliza suportes midiáticos e tecnologias diversas.

Esta sociedade é caracterizada pelo desafio em se aprender diante de um cenário com tanta disponibilidade de informação, no qual tantos são os suportes e formatos e a quantidade de informações é quase que incalculável (POZO, 2002).

A interdisciplinaridade permite a articulação das atividades docentes no sentido de contribuir e fortalecer a aprendizagem na sociedade contemporânea. Assim, a visão tradicional predominante que enfoca a educação como sendo um processo no qual o professor é o transmissor de um conjunto fixo de conhecimentos, perde espaço considerando-se a visão da educação como um processo de construção, disseminação e transmissão do conhecimento, fundamentado no “aprender a aprender”.

O papel do professor desta maneira passa a ser considerado como o de mediador deste processo de aprendizagem ao longo da vida que se transforma em conhecimento, permitindo que o indivíduo seja competente para o pleno desenvolvimento de suas habilidades, competências e potencialidades na sociedade em que vive.

Esta nova sociedade tem o reconhecimento de que a educação precisa evoluir e ser atualizada, para tanto são necessários novos espaços para as soluções das questões sobre os valores e atitudes que se relacionam com o conhecimento e o saber (BELLUZZO, 2018).

Os variados suportes midiáticos que se encontram disponíveis possibilitam o fluir de informações e conhecimento, assim a educação contemporânea, inter-relaciona-se com as propostas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também propostos pela ONU (2016) e Base Nacional Comum Curricular –BNCC.

Considerando-se o cenário apresentado sente-se a importância de estudos e pesquisas que possam melhor elucidar como as propostas dos organismos internacionais convergem com a BNCC no ensino da disciplina história, para o ensino fundamental.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde o final do século XX as concepções de educação adquiriram conotações diferentes, ao se observar que apenas codificar e decodificar os textos escritos se tornaram ineficientes para a transformação do indivíduo, sendo necessárias habilidades, competências e conhecimentos como aponta Frías-Guzmán (2015) para efetuar isso com assertividade.

A Agenda 2030 é definida pela ONU (2019) como: [...] um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019).

Ela nasceu a partir de reunião realizada em Nova York em setembro de 2015 onde representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, que é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Com base nas propostas dessa reunião adotou-se o “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), no qual os países comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos de forma ampla e igualitária.

Ressalta-se que o desenvolvimento da agenda se deu em função das várias necessidades observadas ao longo das décadas para a melhoria da qualidade da educação, além da participação da sociedade como aponta a figura 1.

Figura 1: Cronologia da Agenda 2030. Fonte: ONU (2019)

Atenta-se, portanto, para a importância da agenda 2030, visto que suas ações são pensadas em longo prazo. “Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias”.

Os pilares que sustentam a agenda 2030 de forma geral se organizam em torno das pessoas, do planeta e da prosperidade.

2.1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-4)

Os ODS constituem um plano de ação global com 17 objetivos e 169 metas para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, protegendo o planeta e promovendo sociedades pacíficas e inclusivas até o ano de 2030 como aponta a figura 2.

Figura 2- ODS-4. Fonte: Itamaraty (2019)

O ODS-4, em específico, aponta para a necessidade de uma educação inclusiva e equitativa de qualidade para promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos, neste sentido, ressalta-se a importância de uma aprendizagem ao longo da vida.

Desde 2000, houve enorme progresso na promoção do acesso universal à educação primária para as crianças ao redor do mundo. Para além do foco na educação básica, todos os níveis de educação estão contemplados no objetivo de desenvolvimento sustentável 4, que enxerga como fundamental a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A promoção da capacitação e empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa ampliar as oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento.

O ODS-4 é composto por dez metas que organizam e direcionam as ações na educação com o objetivo de se promover a inclusão e equidade, sendo:

Meta - 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. **Meta- 4.2** Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário. **Meta- 4.3** Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade. **Meta- 4.4** Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. **Meta- 4.5** Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. **Meta- 4.6** Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática. **Meta- 4.7** Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. **Meta- 4.a** Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. **Meta- 4.b** Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento, em particular, os países de menor desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. **Meta- 4.c** Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente

os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

Observa-se, portanto, que as preocupações da ODS-4 se referem em todas as etapas da educação básica.

2.2 Base Nacional Comum Curricular- BNCC

Diante deste cenário mundial o Brasil no ano de 2018 apresentou o documento Base Nacional Comum Curricular- BNCC que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, cujos objetivos são balizar a qualidade da educação; superar fragmentações políticas educacionais; promover o fortalecimento das esferas educacionais.

A figura 3 elucida o percurso histórico que culminou na elaboração da versão da BNCC que foi publicada em 2019 e que serve como norteador para as aprendizagens essenciais necessárias às modalidades da educação básica no Brasil.

Figura 3- Cronologia da BNCC. Fonte: MEC (2019)

Com a publicação da versão final da BNCC para a educação infantil e ensino fundamental em 2019, os objetivos foram claramente definidos, sendo:

- Balizar a qualidade da educação.

- Superar fragmentações políticas educacionais.
- Promover o fortalecimento das esferas educacionais.

A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que são esperados que todos os estudantes possam desenvolver durante sua escolaridade básica. A mesma orienta-se por princípios éticos, políticos e estéticos que são traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.

Tem também por objetivo direcionar a educação a formação humana integral a fim de se construir uma sociedade justa, inclusiva e democrática.

A BNCC reafirma a importância do desenvolvimento de competências gerais e habilidades com o propósito de se promover uma educação capaz de transformar o cidadão para a vida, respeitando sua sociedade, as pessoas e, sobretudo o planeta e seus recursos naturais.

Estas competências são alinhadas aos propósitos da agenda 2030 e das ODS. Dez competências básicas necessárias ao desenvolvimento dos educandos são apontadas pela BNCC como mostra a figura 4:

Figura 4: BNCC. Fonte: Inep (2019)

2.3 Ensino Fundamental

O ensino fundamental é a modalidade da educação básica que compreende do 1º ao 9º ano de ensino, sendo dividido em duas etapas: os anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano).

Os anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com a BNCC são destinados à progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem:

Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. (BNCC, 2019, p.58)

O Ensino Fundamental Brasileiro tem como objetivo a formação básica do cidadão, sendo fundamentado pelo artigo 32º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão”

3. METODOLOGIA

Para a operacionalização desta revisão e literatura, foi desenvolvido um estudo exploratório de abordagem qualitativa apoiado em pesquisa bibliográfica/revisão de literatura sistemática (RBS) considerada como um instrumento para mapear trabalhos publicados no tema de pesquisa específico para que o pesquisador seja capaz de elaborar uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto. (LEVY; ELLIS, 2006).

Optou-se pela abordagem qualitativa visto que esta permite a compreensão da realidade com base na descrição de significados, como afirma Zanella (2012).

4. DISCUSSÕES E RESULTADOS

Thielsen (2008) assume a posição que a escola ocupa no processo de construção do conhecimento:

A escola, como lugar legítimo de aprendizagem, produção e reconstrução de conhecimento, cada vez mais precisará acompanhar as transformações da ciência contemporânea, adotar e simultaneamente apoiar as exigências interdisciplinares que hoje participam da construção de novos conhecimentos. A escola precisará acompanhar o ritmo das mudanças que se operam em todos os segmentos que compõem a sociedade. O mundo está cada vez mais interconectado, interdisciplinarizado e complexo. [...] Nessa direção, emergem novas formas de ensinar e aprender que ampliam significativamente as possibilidades de inclusão, alterando profundamente os modelos cristalizados pela escola tradicional. Num mundo com relações e dinâmicas tão diferentes, a educação e as formas de ensinar e de aprender não devem ser mais as

mesmas. Um processo de ensino baseado na transmissão linear e parcelada da informação livresca certamente não será suficiente (THIELSEN, 2008, p.545-547).

Já Campello (2002) aponta para a complexidade da educação e sobre a exigência desta demanda na mobilização de todos os recursos e conhecimentos para que assim os objetivos e metas possam ser atendidos e as crianças e jovens possam aprender a pensar de forma lógica e criativa, solucionar problemas e comunicar-se efetivamente.

A disciplina de História dentro do contexto das ciências humanas no ensino fundamental é a responsável direta para a formação de valores sócio emocionais, responsável também para que o aluno consiga compreender e interagir no mundo ao seu redor, sabendo interferir e fazer escolhas, propondo melhorias na sociedade na qual está englobado.

Para Pereira (2013) o conhecimento de sua história permite que o sujeito compreenda o que acontece nesse lugar.

Já Florescano (1997) reconhece no ensino de história a percepção da identidade e diversidade cultural dos seres humanos. É preciso, portanto, que os alunos tenham a oportunidade de conhecer e entender os fatos do passado bem como as ações de sobrevivência que foram desenvolvidas pelos diversos povos que ocuparam o território brasileiro, com ênfase em suas regiões.

Além disto, é importante também reconhecer-se que as experiências do passado influenciam as ações do presente, podendo ser repetidas no futuro como ressaltam Pelegrina *et al* (2009). “

O tempo histórico acompanha os ritmos das transformações sociais: umas são mais rápidas e outras mais lentas. O tempo histórico não se confunde com o tempo cronológico, pois a cronologia é apenas uma ferramenta usada para organizar os fatos históricos no tempo. (PELEGRINA *et al.* 2009, p. 11).

Em face deste cenário, o questionamento que nos surge é: como a História deve ser ensinada? Essa também foi a pergunta usada como ponto de partida pela Base Nacional Comum Curricular que, debateu o assunto durante quatro anos (2013-2017). E quando passou pela consulta pública teve mais de um milhão de contribuições de profissionais da educação de todo o país, se tornando a maior em números de contribuição e participação em relação às demais disciplinas da grade curricular, mesmo assim, depois de pronto o documento da BNCC/História está longe de um consenso por parte dos profissionais da educação.

A BNCC para o ensino de História é um documento que vai contra a visão eurocêntrica do ensino da disciplina, pois a BNCC não é um programa curricular, e sim um projeto ambicioso que ficou ao encargo dos Estados a elaboração de seus conteúdos.

Em observância a esta realidade a BNCC de história afirma que:

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também as diversas formas narrativas, ambas expressão do tempo, do caráter social e da prática da produção do conhecimento histórico. (BNCC, 2019, p.395)

A BNCC oferece para o ensino de história sete competências específicas que orientam a atuação do professor, sendo: **Competência 1-** Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. **Competência 2-** Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. **Competência 3-** Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. **Competência 4-** Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. **Competência 5-** Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. **Competência 6-** Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. **Competência 7-** Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.

Compreende-se, portanto, que a BNCC oferece flexibilidade para que o professor possa desenvolver novas habilidades, complementando e aprofundando conteúdos que privilegiam a

região do país na qual o professor e a escola estão inseridos, sendo desta maneira indispensável que o professor desperte o interesse dos alunos para aprendizagem da disciplina.

3.1. O ensino de história respeitando as regionalidades: sensação de pertencimento

O ensino de história sofreu modificações nos últimos anos, visto que os alunos são ativos no processo de aprendizagem e construção do conhecimento, como aponta Hoffing (2003).

É necessário sentir-se perto da história para que haja interesse em conhecer mais sobre ela, pois desta maneira constroem-se conceitos e opiniões bem como reflexões sobre o que lhes foi apresentado.

A Base Nacional Comum Curricular respeita as especificidades de cada região do país, deixando de lado a visão eurocêntrica da História focando em conteúdo que dizem respeito à História da América, História da África e História da Ásia, trabalhando, portanto, com conceitos da agenda 2030 da ONU como cidadania global, direitos humanos, modernidade, diversidade cultural e desenvolvimento sustentável.

A BNCC de história atenta para a importância dos saberes na vida do indivíduo:

Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos. (BNCC, 2019, p. 398)

Entendemos que o aprofundamento do conteúdo está nas mãos do professor, pois a BNCC foi elaborada para garantir o mínimo de aprendizagens essenciais dentro da educação básica, partindo da premissa que o conhecimento histórico é passível de interpretações subjetivas a partir daquele que a observa e constrói.

Saber posicionar-se e interpretar diversos pontos de vistas, com o olhar crítico, baseado em princípios étnicos, democráticos e solidários utilizando-se do método proposto pela BNCC que é a identificação, comparação (enxergar com o olhar do outro), contextualização (entender discursos, localizar momentos e lugares), interpretação (de textos, objetos, obras, mitos é fundamental para a formação do pensamento crítico) e análise.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo não tem, de forma alguma, a pretensão de esgotar a temática que ainda é emergente em nosso contexto educacional, mas sim reafirmar a importância de estudos e pesquisas que possam oferecer subsídios à compreensão do tema e sua relevância na sociedade brasileira, uma vez que o ensino de história configura-se como indispensável visto que todo o processo de construção de cidadania e identidade sociocultural é permeado pelo conhecimento e reconhecimento de nossas origens, e sobretudo, dos fatos e acontecimentos que resultaram na realidade que se vivencia hoje.

Assim, para o aluno do ensino fundamental a disciplina de história não deve ser considerada como um mero amontoado de fatos e datas a serem memorizadas e sim uma oportunidade de conhecimento de nosso país e dos principais acontecimentos da sociedade brasileira.

A educação constitui-se como elemento principal para a formação de um sujeito crítico, consciente e participativo de sua realidade social com condições de buscar as melhores oportunidades para o seu futuro.

Diante desta realidade o oferecimento de um ensino de qualidade é indispensável e para tanto requer investimentos e políticas públicas que atuem em seu favor.

6. REFERÊNCIAS

- AGENDA 2030. **Plano de Ação.** Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>> Acesso em 31 maio. 2019.
- BELLUZZO, R. C. B. Competência em informação (CoInfo) e midiática: inter-relação com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sob a ótica da educação contemporânea. **Folha de Rosto- Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação.** v.4, n. 1, p. 15-24, jan./jun., 2018.
- CAMPELLO, B. A. et al. **Biblioteca escolar:** temas para uma prática pedagógica. 2.ed. Belo Horizonte: Autentica, 2002.
- FLORESCANO, E. **A função social do historiador.** Tempo Revista do Departamento de História da UFF. Volume. 4. Rio de Janeiro: 1997
- FRÍAS-GUZMÁN, M. **Tendencias de la multialfabetización en los albores del siglo XXI:** alfabetización mediática e informacional (AMI) como propuesta integradora. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000400015&lng=es&tlng=es> Acesso em: 09 jul. 2019.

HOFFING, M. A. Z. As páginas de História. Cad. Cedes. Volume 23. Número 60. Campinas: 2003.

INEP. BNCC. (2019). Disponível em:<
<<http://inep80anos.inep.gov.br/inep80anos/futuro/novas-competencias-da-base-nacional-comum-curricular-bncc/79>>. Acesso em 15 de nov. 2019

ITAMARATY. (2019). Disponível em: < <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>>. Acesso em 20 de set. 2019.

LDB – **Leis de Diretrizes e Bases da Educação** Lei nº 9.394. 1996.

Disponível em:< <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein>> Acesso em: 20 out. 2019.

LEVY, Y.; ELLIS, T.J. A system approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. **Informing Science Journal**, v.9, p.181-212, 2006.

MEC. Base Nacional Comum. (2019). Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>
.Acesso em 01 de dez. 2019

PELLEGRINI, M.; DIAS. A. A.; GRINBERG. K. Vontade de Saber História. Coleção Vontade de Saber História. 1º Edição. Editora FTD. São Paulo: 2009

PEREIRA, J. C. C.; PACHECO, M. B. **O Ensino de História nas Séries Iniciais**. Disponível em:

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada10/_files/VOvTHqqQ.pdf
> Acesso em: 18 out. 2019.

POZO, J. I. **Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

THIESEN, J. da S. **A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem**. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, p. 545-554, dez. 2008.

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 20 out. 2019.

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Incheon Declaration and framework for action for the implementation of Sustainable Development Goal 4**. Brasília, 2016.

ZANELLA, L. C. H. **Metodologia de estudo e de pesquisa em administração**. 2ª edição
Reimpressão. Departamento de Ciências da Administração. Florianópolis: UFSC, 2012.